

Ergänzung zum Beitrag

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Deutschland: Zwischen politischem Anspruch und praktischer Umsetzung

Daniel Gembris¹

1: Anschrift:

Duale Hochschule Sachsen Campus Dresden, Hans-Grundig-Str. 25, 01307 Dresden

Stand: 17. April 2026

Einleitung

Die folgenden Beispiele stammen aus den Antworten der Länderministerien. Sie ergänzen die im Haupttext dargestellten Befunde um weitere Programme, Initiativen und Materialien, die von den Ministerien selbst genannt wurden. Ergänzend werden am Ende des Dokuments weiterführende Perspektiven aufgeführt.

Schulische Programme und Netzwerke

Ein Beispiel für langfristig angelegte Klimabildungsmaßnahmen findet sich in Hamburg. Dort setzt das Prämienprogramm „Energie hoch 4“ gezielt finanzielle Anreize für Schulen, um den Energieverbrauch zu senken und nachhaltiges Verhalten zu fördern. Das Programm basiert auf dem bewährten Fifty-Fifty-Programm (fifty-fifty.eu), das ursprünglich entwickelt wurde, um Schulen für ihre Einsparungen an Energie, Wasser und Abfall finanziell zu belohnen. In Hamburg wurde dieses Konzept modernisiert und weiterentwickelt (energie4.hamburg). Schulen, die erfolgreich Energieeinsparmaßnahmen umsetzen, erhalten Prämien, die in weitere Nachhaltigkeitsprojekte investiert werden können. Begleitet wird das Programm durch umfassende pädagogische Unterstützungsangebote, die sich in den Unterricht integrieren lassen. Die Hamburger Schulbehörde stellt hierzu Informationsmaterialien, Fortbildungen und Beratungen für Schulen bereit, um sie bei der Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen zu unterstützen (li.hamburg.de). Die Kombination aus finanziellen Anreizen und begleitender Bildungsarbeit macht das Hamburger Modell zu einem Beispiel für eine erfolgreiche institutionelle Einbindung von Klimaschutzmaßnahmen in den Schulalltag.

Auch in anderen Bundesländern existieren Programme und Initiativen, die – ähnlich wie in Hamburg – Schulen strukturell bei der Umsetzung von Klimabildung unterstützen. Im Folgenden werden ausgewählte Beispiele aus einzelnen Bundesländern näher dargestellt:

- Bremen: Mit der Länderinitiative zur Implementierung von BNE in die 2. und 3. Phase der Lehrkräftebildung wird Bildung für nachhaltige Entwicklung systematisch in die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften integriert. Ergänzend wird das landesweite Energiesparprogramm $\frac{3}{4}$ Plus an allen Schulen umgesetzt. In Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen entstehen zudem Module wie „Klima – ich wandle mich“, die Unterrichtsmaterialien mit praktischen Klimaschutzmaßnahmen verbinden.
- Saarland: Seit 2019 wird das Siegel Schule der Nachhaltigkeit vergeben, das auf einem Whole-School-Ansatz basiert und Unterrichtskonzepte mit baulichen sowie organisatorischen Maßnahmen kombiniert. 2024 kam das Siegel Kita der Nachhaltigkeit hinzu, das besonderes Engagement im Elementarbereich auszeichnet.

- Berlin: Mit der jährlichen Klimazukunftskonferenz sowie dem Wettbewerb Berliner Klima Schulen werden zahlreiche Schülerinnen und Schüler erreicht. Ergänzend bestehen Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie den Scientists for Future oder dem Climate Change Center.
- Nordrhein-Westfalen: Das Landesprogramm Schule der Zukunft zählt mit über 600 beteiligten Schulen zu den größten Initiativen bundesweit. Es orientiert sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) und verbindet schulische Profilbildung mit der Kooperation außerschulischer Lernorte.
- Hessen: Die Lernwerkstatt Klimawandel stellt praxisnahe Materialien bereit und wird an zahlreichen Schulen eingesetzt. Ergänzt wird sie durch ein eigenes Klimabildungsportal sowie durch spezifische Fortbildungsreihen für Lehrkräfte.

Zertifizierte Schulprogramme

Einige Bundesländer setzen verstärkt auf zertifizierte Schulprogramme, die Klimaschutz systematisch in den Schulalltag integrieren. Bayern etwa hat mit dem Programm „Klimaschule Bayern“ ein Modell geschaffen, das Schulen eine strukturierte Herangehensweise ermöglicht (www.klimaschule.bayern.de). Sachsen verfolgt mit seinem Klimaschulnetzwerk einen ähnlichen Ansatz (<https://www.klima.sachsen.de/klimaschulen-in-sachsen-12616.html>). Schleswig-Holstein hingegen fördert mit dem Projekt „Low Emission Schools“ praxisnahe Schulprojektwochen, in denen Schülerinnen und Schüler eigenständig nachhaltige Konzepte für ihre Schule entwickeln.

Kooperation mit externen Partnern

Mehrere Länder verweisen auf Kooperationen mit NGOs, Wissenschaft und Stiftungen, die Schulen praxisnah unterstützen sollen. Unter anderem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen setzen verstärkt auf Kooperationen mit Umweltorganisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Bildungsinitiativen, um Schulen praxisnahe Unterstützung zu bieten. Andere Bundesländer nennen zwar einzelne Partnerschaften, jedoch ohne eine übergreifende Strategie zur dauerhaften institutionellen Einbindung dieser Kooperationen. Während außerschulische Angebote wertvolle Ergänzungen darstellen, bleibt offen, in welchem Umfang Schulen tatsächlich auf sie zurückgreifen und ob sie eine strukturelle Lücke in der Lehrerbildung ausgleichen können.

Weitere Initiativen und Bildungsorte

Hierzu zählen unter anderem Wissenschaftseinrichtungen wie das Climate Change Center in Berlin oder MARUM in Bremen, Stiftungen wie die Hamburger Klimaschutzstiftung, spezialisierten Bildungsorte wie der LernOrt Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz und die nun-zertifizierten Umweltbildungszentren in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (nun: norddeutsch und nachhaltig).

Externe Bildungsinitiativen – Schools for Earth

Das von Greenpeace entwickelte Programm Schools for Earth bietet Schulen umfassende Unterstützung, um Klimaschutz nicht nur im Unterricht, sondern auch im organisatorischen Alltag zu verankern. Teilnehmende Schulen analysieren zunächst ihren ökologischen Fußabdruck und leiten daraus konkrete Maßnahmen ab – etwa zur Reduktion des Energieverbrauchs, zu nachhaltiger Ernährung in der Schulmensa oder zu klimafreundlicher Mobilität. Diese Ansätze verbinden naturwissenschaftliche Grundlagen mit praktischen Handlungsmöglichkeiten und geben den Schulen Werkzeuge an die Hand, um Nachhaltigkeit sichtbar und messbar in den Schulalltag zu integrieren.

Darüber hinaus stärkt das Programm die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie außerschulischen Partnern. Durch partizipative Prozesse werden Schulentwicklungsmaßnahmen angestoßen, die über einzelne Projekte hinausreichen und

langfristige Veränderungen in Strukturen und Routinen bewirken können. Auf diese Weise trägt Schools for Earth dazu bei, Klimabildung von einer inhaltlichen Ergänzung im Unterricht zu einem integralen Bestandteil schulischer Organisation weiterzuentwickeln.

Programm FREI DAY

Eine Pionierin auf dem Gebiet der partizipativen, handlungsorientierten Lernformen ist Margret Rasfeld, ehemalige Schulleiterin, Bildungsinnovatorin und Mitbegründerin von Schule im Aufbruch. Sie setzt sich für eine Lernkultur ein, in der Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen aufnehmen, sondern selbstbestimmt, projektorientiert und mit echtem Gestaltungsspielraum lernen. Dieser Ansatz findet im Programm FREI DAY eine konkrete Ausprägung: Das von Rasfeld mitentwickelte Programm sieht wöchentliche Lernzeiten für selbstorganisierte Projekte zu Zukunftsfragen vor – orientiert an den Sustainable Development Goals (SDGs).

In ihrem Buch FREI DAY – Die Welt verändern lernen beschreibt Rasfeld die pädagogische Idee des Konzepts und gibt praktische Hinweise für die Umsetzung im Schulalltag [2]. Ein jüngerer Fachbeitrag stellt den FREI DAY als Baustein einer umfassenden Schultransformation dar und zeigt, wie das Programm eine Brücke zwischen BNE und einer neuen Lernkultur schlagen kann [3]. Rasfeld betont, dass nachhaltige Bildung nicht allein über Lehrplanvorgaben vermittelt werden kann, sondern einen grundlegenden Wandel der Lernformen erfordert.

Wettbewerbe und Modellprojekte

Brandenburg entwickelt etwa klimafreundliche Schulhöfe, Hessen betreibt eine ‚Lernwerkstatt Klimawandel‘ und Niedersachsen wie auch Schleswig-Holstein erproben mit dem Programm „Low-Emission-Schools“ konkrete Wege zur CO₂-Reduktion an Bildungseinrichtungen. In Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich das Projekt „KlimaMacher MV“ für praktische Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, während in Sachsen-Anhalt und Thüringen Jugendklimakonferenzen und thematische Fachtage den Austausch zwischen Schulen fördern. Beispiele für Wettbewerbe sind der Energiesparwettbewerb in Baden-Württemberg, die Auszeichnung ‚Klimaschule Bayern‘ mit Bronze-, Silber- und Goldstatus, der Wettbewerb ‚Berliner Klima Schulen‘ oder das internationale Label ‚Umweltschule in Europa‘ in Hamburg. Solche Formate setzen positive Anreize, Klimaschutz aktiv im Schulalltag zu verankern.

Unterrichtsmaterialien und Instrumente

Mehrere Länder verwiesen auf spezielle Materialien, die naturwissenschaftliche Grundlagen mit praktischen Anwendungen verknüpfen. Klimakoffer, wie etwa der LMU-Klimakoffer in Bayern oder die Klimakiste des Vereins Klimakids, unterstützen Schulen mit praxisorientierten Materialien und Experimenten zur Klimabildung. Der Klimakoffer der LMU München [1] richtet sich vorrangig an die Oberstufe und erlaubt Schülerinnen und Schülern eigene Messungen zu CO₂-Konzentration, Wärmestrahlung oder Klimamodellen durchzuführen. Bayern verweist in seiner Antwort explizit auf dieses Angebot. Für die Sekundarstufe I existiert in Sachsen eine angepasste Variante, die stärker auf niedrigschwellige Zugänge setzt. Auch Hessen nennt den Einsatz entsprechender Materialien. Diese didaktischen Instrumente schlagen eine Brücke zwischen naturwissenschaftlichem Lernen und BNE-Zielen und können durch ihre Praxisnähe sowohl Lernmotivation als auch Problembewusstsein stärken.

Bezugnahme auf die Beiträge im MINT-Zirkel-Blog

Ein Indiz für die fehlende Praxisnähe vieler BNE-Konzeptionen ist, dass nur wenige Ministerien auf die mitgeschickten MINT-Zirkel-Publikationen mit konkreten Vorschlägen für den Unterricht inhaltlich Bezug genommen haben. Möglicherweise liegt ihre Verantwortung stärker auf der strategischen Ebene – doch um die Lücke zwischen bildungspolitischen Zielsetzungen und schulischer Realität zu

schließen, wäre eine Orientierung am konkreten Unterrichtsgeschehen notwendig. Schleswig-Holstein hebt sich positiv ab, da es seine Antwort eng an der Struktur des beigefügten MINT-Zirkel-Artikels zur Klimakommunikation ausgerichtet hat.

Ergänzende Perspektiven

Die folgenden Ansätze gehen über die in den Ministeriumsantworten genannten Maßnahmen hinaus und erweitern die Perspektive auf Klimabildung:

- **Systemische Lösungsansätze:** Klimabildung sollte Lernenden auch politische und ökonomische Instrumente vermitteln, die über individuelles Verhalten hinausgehen. Ein Beispiel ist die vorgeschlagene Klimawährung ECO [4], ein marktgestützter Mechanismus zur internationalen Zielerreichung. Solche Konzepte verdeutlichen, dass wirksamer Klimaschutz auch auf struktureller Ebene möglich und demokratisch gestaltbar ist.
- **Frühkindliche Bildung:** Bereits im Elementarbereich werden Grundlagen für Nachhaltigkeitsbewusstsein gelegt. Wie in [5] hervorgehoben, fehlt dieser Aspekt bislang in vielen politischen Strategien, obwohl er entscheidend dafür ist, frühzeitig Naturverbundenheit und Handlungskompetenzen zu fördern.

Hinweis: Die Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert; dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden.

Quellenverzeichnis für Online-Supplement

- [1] Der LMU-Klimakoffer. <https://klimawandel-schule.de/de/der-lmu-klimakoffer>, aufgerufen am 12.08.2025
- [2] Rasfeld, M. (2021). FREI DAY - Die Welt verändern lernen! Für eine Schule im Aufbruch. München: oekom verlag. [ISBN: 978-3-96238-294-0 | <https://www.oekom.de/buch/frei-day-9783962382940>]
- [3] Rasfeld, M. (2024). Der FREI DAY – eine Brücke in die Transformation der Schule. *Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg*, 50(1), 25–30. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.25656/01:32075>
- [4] Hanson, A., & Hanson, J. (2023). Exit-Strategie Klimawährung ECO: Mit persönlichen Emissionsbudgets das Klimaziel erreichen. München: oekom verlag. [ISBN: 978-3-98726-013-1 | <https://www.oekom.de/buch/exit-strategie-klimawaehrung-eco-9783987260131>]
- [5] Singer-Brodowski, M., & Holst, J. (2022). Nachhaltigkeit & BNE in der Frühen Bildung: Chancen durch Partizipation und ökologische Kinderrechte, Bedarfe bei der Ausbildung von Fachkräften. *Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Institut Futur, Freie Universität Berlin. <https://doi.org/10.17169/refubium-35735>

Anhang: In den Antwortschreiben genannte Internet-Ressourcen

BNE-Portal Niedersachsen:

<https://bildungsportal-niedersachsen.de/bne/>

BNE-Strategie Sachsen:

<https://bne.sachsen.de/ziele-der-strategie-3988.html>

BNE-Initiative in Sachsen:

<https://ges.engagement-global.de/sachsen.html>

Energiesparwettbewerb Baden-Württemberg:

<https://km.baden-wuerttemberg.de/de/service/pressemitteilung/pid/gewinner-des-energiesparwettbewerbs-der-schulen-ausgezeichnet-2>

Umweltbildung & Klimaschutz Hamburg:

<https://li.hamburg.de/fortbildung/themen-aufgabengebiete/umwelterziehung-klimaschutz>

Häufige Fragen zu Klimaschutz & Umweltbildung Hamburg:

<https://li.hamburg.de/fortbildung/themen-aufgabengebiete/umwelterziehung-klimaschutz/artikel-haeufige-fragen-656628>

Energie hoch 4 Hamburg:

<https://li.hamburg.de/fortbildung/themen-aufgabengebiete/umwelterziehung-klimaschutz/energie4-624546>

Klimaschulen Hamburg:

<https://li.hamburg.de/fortbildung/themen-aufgabengebiete/umwelterziehung-klimaschutz/klimaschulen-ausgezeichnet-662956>

Umweltschule in Europa Hamburg:

<https://li.hamburg.de/fortbildung/themen-aufgabengebiete/umwelterziehung-klimaschutz/umweltschule-624498>

Rahmenpläne Mecklenburg-Vorpommern:

<https://www.bildung-mv.de/schueler/schule-und-unterricht/faecher-und-rahmenplaene/rahmenplaene-an-allgemeinbildenden-schulen/>

Bildungspläne Baden-Württemberg:

<https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/5939892>

BNE-Portal Sachsen:

<https://www.bne-sachsen.de>

BNE-Portal Nordrhein-Westfalen:

<https://www.bne.nrw.de>

Umweltmentorenprogramm Baden-Württemberg:

<https://www.forscherland-bw.de/umweltmentoren>

Bildungspläne Hamburg:

<https://www.hamburg.de/bildungsplaene/>

Masterplan BNE Hamburg:

<https://www.hamburg.de/nachhaltigkeittlernen/16049504/masterplan2/>

Hamburger Klimaschutzstiftung:
<https://www.hamburger-klimaschutzstiftung.de/>

Klimaschulinitiative Sachsen:
<https://www.klima.sachsen.de/klimaschulen-in-sachsen-12616.html>

Klimabildung Hessen:
<https://www.klimabildung-hessen.de>

Klimaplan Hessen:
<https://www.klimaplan-hessen.de>

Klimaschule Bayern:
<https://www.klimaschule.bayern.de>

Klimabildung Baden-Württemberg:
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/bne/schwerpunkt-klimabildung>

Klimasimulation World Climate BW:
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulprojekttag-klima>
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulprojekttag-klima/methoden/world-climate>

Themenseiten Klima & Energie BW:
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulprojekttag-klima/themenseiten>

Unterrichtsmaterialien Klimabildung BW:
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bne/schwerpunkt-klimabildung/unterrichtsmaterial>

Klimasimulation EnROADS BW:
<https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/klimaschutz/en-roads/aufgaben-mit-en-roads>

NUN-Zertifizierung für außerschulische BNE:
<https://www.nun-zertifizierung.de/>

Lehrplan-Datenbank Sachsen:
<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/index.php>